

ONA TILI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH AHAMIYATI

Oqmonova Sevinchoy Olloyor qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga
tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976490>

ANNOTATSIYA: Ona tili darslarida matnlar ustida ishlashning o'zaro kommunikativ aloqalari yuzasidan so'z yuritilgan bo'lib, maktab o'quvchilari va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilarining matnlar ustida ishlash qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada maktab darsliklari tarkibida keltiriladigan mashqlar, topshiriqlar matnlari yuzasidan ilmiylik, xususiylik, ommaviylik kabi prinsiplarga asoslangan matnlar bilan ishlash yuzasidan fikr-mulohazalar keltirilgan. Maqola matnlarning turi, katta va kichikligiga ko'ra shakl va hajmi jihatidan o'zaro munosabatni bildirishiga ko'ra ham izohlangan.

KALIT SO'ZLAR: Mikro matn, makro matn, kirish so'zkar, uslubiy bo'yoqdor so'zlar

Bugungi kunda ona tili darslarini yaxshi tashkil etish va talabalar o'quvchi-yoshlarning mazmunli bilim olishlariga yaxshiroitlar yaratish bu keng imkoniyatlar birga bilim salohiyatini oshirishga ham imkon yaratib beruvchi vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ona tili darslarida o'quvchilarning matnlar ustida ishlash salohiyatini oshirishda turli xil pedagogik ko'nikmalar va ta'lim ishini tashkil etishga muvofiqlashtirilgan uslublardan foydalanish ham katta rol o'ynaydi. Haqiqatdan ham, matnlarning turlariga ko'ra mikro, makro matnlari ustida ishlash va ularning hajm shakl munosabatlarida kiriladigan fikrlar va ifoda xususiyatlariga ko'ra anglashiladi. "Ma'lumki, mamlakatimizdagi 4-sinf o'quvchilari ham 2021-yildagi PIRLS xalqaro baholash dasturida 70 ga yaqin davlatlar qatorida ilk marotaba ishtirok etdi. Bunda respublika bo'yicha jami 180 ta maktab tanlab olindi va 5948 ta o'quvchi qatnashdi. PIRLS (ingl. "Progress in International Reading Literacy Study", ya'ni matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot) har 5 yilda o'tkaziladigan dastur bo'lib, unda boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishi baholanadi va bu jarayonda "badiiy tajriba orttirish" va "axborotni olish va undan foydalanish"ga alohida e'tibor qaratiladi. PIRLS xalqaro baholash dasturida ishtirok etish ta'lim sifatini oshirish bilan birga o'quvchilar bilimini xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi".[1] Matnlar ustida ishlashning ijobiy va salbiy xususiyatlaridan so'z yuritganda ijobiylik nuqtai nazardan o'quvchilar o'z fikrlarini erkin, individual tarzda yondashuv asosida

bayon etishlari mumkin ekanligi bilan izohlanadi. Shuningdek, ona tili darslarida matnlar ustida ishlashning ahamiyati quyidagilarda namoyon boladi:

- so'zlarning o'zaro boglanishdagi funksional vazifasi;
- so'z qo'llash bilan bog'liq ma'naviy jihatlarining oshishi;
- imloviy savodxonlik va so'z xususida;
- adabiy-badiiy so'zlashuv uslubdan foydalanish;
- ilmiy uslub yoki badiiy uslub keltirib chiqaruvchi vositalardan foydalanish.

Shuningdek, bugun respublikamizning har bir oliy ta'lim muassasalari va maktablar shakllarida ona tili darslarini tashkil etish va ularning sifatini oshirishda matnlarning ahamiyati katta. Matnlar ustida ishlash o'quvchilarga pedagogik qobiliyatning shakllanishi va ushbu qobiliyatning kelgusida ta'lim ishini tashkil etishda qoidasi bilan bog'liqdir. "Sarlavha qanchalik qisqa, ixcham va sermazmun bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki sarlavha qanchalik qisqa, aniq va mazmundor bo'lsa, ilmiy tadqiqotning shunchalik uqilgan va yetilganligiga ishora qilib turadi. Aksincha uzundan uzoq sarlavha noqulay va ishning g'o'rliqi nishonalaridan biridir. Sarlavhada ortiqcha so'zlar bo'lmasligi kerak".[2]

Keng jamoatchilik va atrofdagi odamlarning o'zaro munosabati kommunikativ aloqa so'zlashuv uslubi asosida ma'lumotlar va ularning tarkibida keltiriladigan har bir so'zning o'zaro kommunikativ xususiyatlari kelib chiqqan matnlarni izohlash mumkin. Matnlar ustida ishlash xususida tarjimashunoslik bo'limining ham ahamiyati katta bo'lib, chet eldan tarjima qilinuvchi asarlar mashqlar mashg'ulotlar fiziologik yoki psixologik treninglarning matnlarni tarjima qilish va shu kabilardan matnlar ustida ishlash ham katta yordam beradi. Bunda, kitobxondan anchayin tushunib o'qish uchun mas'uliyat talab etiladi, tarjimondan esa ikki karra mas'uliyat talab etiladi, chunki, o'quv-uslubiy ommabop tarzan yaratilishi matnlar va kitoblar tarkibida kelishiga ko'ra o'quvchiga matnlarning tushunarli tushunarli bo'lishi hamda ilmiy-ommabot tarzda qo'llanishi badiiy uslubda ham qo'llanishiga ko'ra ahamiyatlidir.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, matnlar ustida ishlash va o'quvchilarning individual tarzda rivojlanishiga imkoniyat ish ilmiy jihatdan ham katta bir manba bo'lib, matnlarni chuqur o'rganish, taqdim etishga olib keladi. Maktab dasturlari tarkibida keltiriladigan mashqlar topshiriqlar va ularning to'ldirilgan matnlari va ularni izohlash izohlovchi sozlar bilan birgalikda berilishi bu ham samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuni aytish mumkinki, Matnlar erkin yoki ommaviy uslub tomonidan ishlatilishiga ko'ra o'quvchilar e'tiborini tortishi, atrof kishilik jamiyatdagilarning e'tiborini tortadigan birgalikda uslubiy jihatdan to'g'ri yozilgan bo'lishi lozim. Ona tili

o'qitish darslarida ana shu jihatlarga qat'iy amal qilinishi, shuningdek, va bo'yoqdor so'zlar uslubiy xoslanish kabilarga e'tibor qilishni katta bir ahamiyat kasb etishini unutmazligi lozim. Shuningdek, matn tuzishda yoki matnlarni tahlil qilishda kirish so'zlar va ularning izohlovchi ma'nolari bilan ahamiyatli tasdiqlanishi mumkin.

References:

1. BOSHLANG'ICH SINF O'QISH DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI XALQARO TADQIQOTLARDA SAMARALI NATIJALARGA ERISHISH IMKONIYATLARI. <https://new.tdpu.uz/article/3364>
2. Ilmiy matnlarning funksiyalari va turlari <https://azkurs.org/ilmiy-matnlarning-funksiyalari-va-turlari.html?page=4>

